
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 53

DOI 10.5281/zenodo.15495652

Научная статья

СКОРОСТЬ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН И СКОРОСТЬ НЕЙТРИНО

THE SPEED OF GRAVITATIONAL WAVES AND THE SPEED OF NEUTRINOS

МАТЫЦЫН ДМИТРИЙ КУЗЬМИЧ,
независимый исследователь.

MATYTSYN DMITRY KUZMICH,
Independent researcher.

В статье рассматривается проблематика эмпирического изучения теорий существования гравитационных волн в аспекте скоростных характеристик гравитационных волн и нейтрино. В рамках изучения различных теоретических предположений про характер распространения гравитационных волн в пространстве со скоростью света и скорости движения нейтрино в вакууме чуть ниже ее дается интерпретация различных теоретических и эмпирических подходов ученых. Обобщено научное предположение про то, что свет тоже теряет энергию, двигаясь в вакууме при гравитационном взаимодействии с частицами. Особое внимание уделяется открытию явления гравитационных волн в рамках исследований американских ученых Райнера Вайса, Барри Берриша и Кипа Торна в проекте детектора LIGO, за которые они получили Нобелевскую премию по физике за 2017 год. Автором осуществляется обобщение про несоответствие данным астрономических наблюдений общепринятому предположению о том, что скорость распространения гравитационных волн равна скорости света. Отмечается, что наблюдения удаленных галактик скорее опровергают позицию о равенстве скорости распространения гравитационных и электромагнитных волн, чем подтверждают ее.

The article considers the problems of empirical study of theories of the existence of gravitational waves in the aspect of the speed characteristics of gravitational waves and neutrinos. In the context of studying the generally accepted theoretical assumptions about the nature of the propagation of gravitational waves in space at the speed of light and the speed of neutrinos in a vacuum, an interpretation of various theoretical and empirical approaches of scientists is given just below it. Particular attention is paid to the discovery of the phenomenon of gravitational waves in the context of research by American scientists: Rainer Weiss, Barry Berish and Kip Thorne in the LIGO detector project, for which they received the Nobel Prize in Physics for 2017. The author generalizes about the discrepancy between the data of astronomical observations and the generally accepted assumption that the speed of propagation of gravitational waves is equal to the speed of light. Observations of distant galaxies rather refute the position on the equality of the propagation speed of gravitational and electromagnetic waves than confirm it.

Ключевые слова: гравитационные волны, нейтрино, скорость, общая теория относительности, детекторы LIGO, регистрация, теории.

Key words: gravitational waves, neutrinos, speed, general relativity, LIGO detectors, registration, theories.

Проблематика сущности и скорости гравитационных волн в рамках научных теорий изучения сущности гравитационных полей сегодня остается одной из наиболее актуальной и до конца не изученной. В настоящее время в качестве источников гравитационно-волнового излучения рассматривают различные астрофизические процессы [1] и космологические возмущения в ранней вселенной [1; 2]. Гравитационные волны, возникшие вследствие слияния черных дыр и нейтронных звезд, обнаружены в экспериментах LIGO и Virgo [3; 4] на основе интерференционного метода, предложенного в [5]. Реликтовые гравитационные волны космологического генезиса пока не обнаружены. В качестве источников также рассматривают различные лабораторные источники гравитационных волн, основанные на взаимодействии электромагнитного излучения и вещества [6; 7] и на электромагнитном поле как источнике гравитационных волн [8-10]. Базовое предположение о существовании гравитационных волн предусмотрено общей теорией относительности Альберта Эйнштейна, однако это гравитационное излучение настолько слабо и, проходя сквозь материю, так мало на нее влияет, что зарегистрировать его на практике было очень сложно [11]. По своей сущности гравитационное взаимодействие – это взаимодействие дальнего действия, оно становится определяющим для больших масс планетарного и космического масштабов. Гравитационные силы исключительно слабы, например, сила электрического отталкивания двух электронов в $4,2 \cdot 10^{42}$ раза больше силы их гравитационного тяготения. Физики давно размышляют о создании единой теории поля, объединившей все четыре типа взаимодействия. Сначала удалось построить теорию электрослабого взаимодействия, затем теорию Великого объединения, сочетающая в себе электрические, слабые и сильные взаимодействия. В теории Суперобъединения должны присутствовать все типы взаимодействий. Именно поэтому актуальным направлением исследования гравитационного поля остается формирование целостного научного подхода к скорости гравитационных волн и нейтрино.

Цель статьи – исследовать наиболее важные научные подходы к скорости гравитационных волн и нейтрино.

Задачи исследования статьи:

- в рамках изучения различных теоретических предположений про характер распространения гравитационных волн в пространстве со скоростью света и скорости движения нейтрино в вакууме; чуть ниже ее дать интерпретацию различных теоретических и эмпирических подходов ученых;
- исследовать роль открытия явления гравитационных волн в рамках исследований американских ученых Райнера Вайса, Барри Бериша и Кипа Торна в проекте детектора LIGO;
- осуществить обобщение про несоответствие данным астрономических наблюдений общепринятому предположению о том, что скорость распространения гравитационных волн равна скорости света.

Материалами исследования выступают известные к настоящему времени теоретические положения и научные теории про характер распространения гравитационных волн и скорости движения нейтрино. Объектом исследования статьи является вселенское гравитационное поле и образуемое им при рассеянии на дискретно организованных материальных структурах неоднородные гравитационные волны со структурой пространственно-образного континуума. Предметом исследования является демонстрация влияния низкочастотных составляющих гравитационных волн и нейтрино. Методами исследования выступают обобщение, систематизация и структурирование известных научных теории про сущность и скорость гравитационных волн [12-25].

Рассматривая сущность гравитационных волн в теории относительности А. Эйнштейна [11], важно отметить, что под ними подразумеваются небольшие отклонения в метрике, кривизне пространства-времени, которые распространяются во все стороны от их источника со скоростью света в вакууме по крайней мере, в слабых гравитационных полях. Хотя по величине скорости они сродни электромагнитным волнам, по прочим характеристикам гравитационные волны иные: в частности, это не векторные, а тензорные волны (имеют спин 2), они могут взаимодействовать между собой, в отношении гравитационных волн интерференции не зафиксировано, что даёт основание приписать им совершенно иную частоту, намного более высокую, чем для всех известных видов электромагнитных волн. Понятие «гравитационные волны» введено в виде попытки объяснения природы гравитационного взаимодействия, в том числе и в статическом состоянии [12]. В этом смысле они сродни электростатическим силам, а не высокочастотным электромагнитным волнам. Зарегистрированные волны – это волны от космических катаклизмов, именно от слияния двух массивных черных дыр, при этом их источник далек, но он очень мощный, – чем дальше такое событие, тем чувствительнее установка, чтобы зарегистрировать волну [13]. С ростом чувствительности мы сможем зафиксировать волны с большей области космоса, то есть сигналы будут регистрироваться чаще.

В настоящее время эксперимент позволяет лишь зафиксировать явление гравитации как таковое, а экспериментально доказать, что оно имеет волновую природу пока что не получается, это только теоретическое предположение. Каков статус гравитационных волн в современной физике? Каждый, кто знает ситуацию с экспериментальными проверками общей теорией относительности и его предвидений, не сомневался в их существовании [14]. Эта теория выдержала все испытания в многочисленных и разнообразных экспериментах, точность которых постоянно росла. Подтверждены были как три классических эффекта общей теорией относительности — смещение перигелия Меркурия, отклонение света в гравитационном поле массивных тел и разная скорость течения времени в зависимости от гравитационного потенциала, так и многие другие эффекты. Дополнительно были открыты космические объекты, которые предвидела общая теория относительности, в первую очередь черные дыры [15]. Общая теория относительности значительно расширила понимание физики в целом, а также существенно углубила знания в области физики элементарных частиц, дав мощный импульс и серьёзные новые теоретические инструменты для развития физики, значение которых трудно переоценить [16]. Однако было единственное предсказание общей теорией относительности, которое не имело экспериментального подтверждения, – это существование гравитационных волн. Впервые гравитационные волны были обнаружены сразу на двух детекторах LIGO 14 сентября 2015 г. Сигнал происходил от слияния двух черных дыр массами 36 и 29 солнечных масс, которое произошло на расстоянии около 1,3 млрд световых лет от Земли. О своем открытии ученые сообщили 11 февраля 2016 года [26]. Максимальная амплитуда сигнала имела порядок 10^{-21} , что составляет примерно одну тысячную диаметра протона. Впрочем, как отмечено в пресс-релизе Нобелевского комитета, этот слабый сигнал положил начало революции в астрофизике, а возможность его детектирования стала настоящим триумфом современных технологий. В июне 2016 г. стало известно и о втором случае регистрации гравитационных волн на детекторах LIGO. Это произошло 26 декабря 2015 г. во время цикла исследований, начавшегося 30 ноября 2015 г. В отличие от первого сигнала, который был четко виден на фоне помех, второй сигнал оказался слабее и не столь явным. Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что обнаруженные гравитационные волны были также порождены слиянием двух черных дыр, однако на этот раз с меньшими массами – 14 и 8 масс Солнца [27].

В третий раз детекторы LIGO зафиксировали гравитационные волны 4 января 2017 г. Как и в предыдущих случаях, волны образовались вследствие слияния черных дыр на рас-

стоянии около 3 млрд световых лет, в результате чего образовалась новая черная дыра с массой, эквивалентная примерно 49 массам [26]. Проанализировав зарегистрированные сигналы, исследователи установили, что у этой пары черных дыр направления собственного вращения, т.е. спины не совпадают, а значит, они сначала сформировались далеко друг от друга, а уже потом образовали двойную систему.

В четвертый раз гравитационные волны удалось зарегистрировать 14 августа 2017 г., и сначала даже появилось предположение, что в этом случае сигнал образовался от столкновения между нейтронной звездой и черной дырой или между двумя нейтронными звездами. Однако в дальнейшем выяснилось, что источником гравитационных волн снова было столкновение двух черных дыр – 31 и 25 солнечных масс. В этот раз гравитационные волны зафиксировали не только детекторы LIGO, но и европейский гравитационно-волновой детектор Virgo, который летом 2017 присоединился к наблюдениям. Детектор Virgo расположен в Европейской гравитационной обсерватории (EGO) вблизи итальянского города Пизы. И хотя чувствительность Virgo меньше, чем у детекторов LIGO, работая вместе, они могут повысить точность отслеживания источников гравитационных волн. И, наконец, 16 октября 2017 г., уже после сообщения о присуждении Нобелевской премии, научные коллаборации LIGO, Virgo и их партнеры объявили, что 17 августа они впервые зафиксировали гравитационные волны от орбитального движения пары нейтронных звезд на расстоянии около 130 млн световых лет от Земли. Электромагнитное излучение, возникшее в результате столкновения этих звезд, зарегистрировали также более 70 наземных и космических телескопов, проводящих наблюдение в разных диапазонах длин волн. Это первый случай, когда космическое событие наблюдалось как по гравитационным волнам, так и по электромагнитным излучениям.

Пока на детекторе LIGO ученые в первую очередь подтвердили существование гравитационных волн и процессов слияния черных дыр, но со временем он станет дополнительным источником информации о процессах в космосе, особенно с дальнейшим повышением его чувствительности.

Это открытие было отмечено Нобелевской премией. Это сложный опыт, в котором получены принципиальные базовые результаты. Теоретикам иногда сложнее получить Нобелевскую. Отметим, что сам Эйнштейн получил эту премию отнюдь не по общей теории относительности, поскольку тогда эта теория не имела доказательств, убедивших Нобелевский комитет. Хиггс с коллегами долго ждали, пока предусмотренный им бозон будет открыт на ускорителе, авторы теории инфляционного расширения Вселенной пока не имеют премии. Также удалось подтвердить выводы, сделанные еще столетие назад. Исследователи обнародовали результаты не сразу после получения, а через определенное время. О самой регистрации гравитационных волн было объявлено перед столетием выхода в свет статьи Эйнштейна, из которой берет начало сама идея о них. В сентябре, накануне решения Нобелевского комитета, было объявлено об очередной регистрации прихода гравитационной волны одновременно на трех установках, что снимало все вопросы о возможном стечении обстоятельств.

Принципы общей теорией относительности описывают тонкие эффекты, но уже сейчас их нужно учитывать при использовании GPS-навигации и в точных астрономических наблюдениях. Создание таких детекторов – это само по себе грандиозное технологическое достижение. Так часто бывает: в поиске фундаментальных результатов возникает множество параллельных возможностей. Есть значительное количество внедрений в лазерной технике, в оптике, в метрологии стандартов частоты, в технике обработки данных и других отраслях, которые берут начало именно с разработок в сфере гравитационного эксперимента (подробная информация об этом приведена на сайте Advanced LIGO). Однако главное, на наш взгляд, достижение состоит в создании принципиально нового средства астрономических наблюдений. Уже сейчас получен ряд важных параметров, характеризующих систему черных дыр до слияния и после него. Расширение каталога событий даст более точные оценки

распределения масс и спинов двойных чёрных дыр и частоты слияний. Для проверок общей теорией относительности, которая, как и любая физическая теория, имеет пределы применения, открывается новое окно для изучения этих границ и получения более жестких ограничений на модификации общей теорией относительности – процесс слияния привлекает экстремальные гравитационные поля.

16 октября опубликован целый ряд статей о сигналах от столкновения двух нейтронных звезд, которые были зарегистрированы 17 августа как гравитационными детекторами (GW170817), так и в γ -лучах и других диапазонах электромагнитных волн. То, что GW170817 является эхо именно столкновения нейтронных звезд, вытекает из анализа гравитационно-волнового сигнала, который дал слившиеся массы компонентов из интервала от 0,86 до 2,26 солнечных масс. Если исключить вариант с быстрым вращением, интервал сужается примерно до 1,2-1,6 масс Солнца. Типичные массы черных дыр в двойных системах значительно больше, тогда как этот интервал характерен для нейтронных звезд.

С другой стороны, почти одновременно с GW170817 спутниками Fermi и INTEGRAL зарегистрирована короткая γ -вспышка GRB 170817A10; небольшую задержку (около 2 с) можно связать с разными моментами формирования электромагнитного и гравитационного сигналов. В случае столкновения черных дыр такой вспышки не было бы. Предположение, что короткие γ -вспышки связаны со слиянием нейтронных звезд, высказано уже давно, но не было столь основательного подтверждения. После GRB 170817A начались интенсивные наблюдения после освещения в разных диапазонах с участием многих обсерваторий. Через час несколько обсерваторий зафиксировали яркий быстросменный оптический источник (получивший обозначение AT 2017gfo) в галактике NGC 4993 на расстоянии 40 мегапарсек. Послесвечение наблюдали в оптическом и ИК-диапазоне (10 суток), в УФ-диапазоне (около 2 суток), в рентгеновском (9 суток) и радиодиапазоне (16 суток).

Наблюдение слияния нейтронных звезд с привлечением детекторов типа LIGO помогут решить многие нерешенные проблемы астрофизики и ядерной физики. До сих пор неизвестно, как ведет себя вещество при экстремальных плотностях центра нейтронной звезды. Для изучения аналогичных вопросов в современных ускорителях устраивают столкновение тяжелых ядер. Происходят релятивистские взаимодействия сверхплотных тел с типичными размерами $\sim 10^1$ км. Их можно изучать благодаря как гравитационному, так и электромагнитному излучению, начиная с γ - и до радиодиапазона. Эти исследования позволят уточнить массы и радиусы нейтронных звезд, проверить теории сверхгустой материи.

Одним из важных применений этих исследований является вероятное подтверждение гипотезы о решающей роли столкновений нейтронных звезд для синтеза тяжелых элементов. Откуда появляются такие элементы, как золото и платина, которые в достаточном количестве есть в юных звездах, но нет в старых. Распространенное объяснение связывает это с так называемым r-процессом быстрого захвата нейтронов ядрами. После слияния нейтронных звезд это приводит к появлению большого количества тяжелых радиоактивных изотопов, распад которых питает мощное электромагнитное излучение. Признаки этого явления наблюдались и в послесвете GRB 170817A11. Таким образом, применение гравитационно-волновых методов наблюдения позволяет существенно расширить объем принципиально новой астрофизической информации.

В тоже время, ни скорость распространения гравитационных волн, ни скорость движения нейтрино в вакууме на настоящий момент невозможно определить в результате прямого физического эксперимента [14; 15].

В настоящий момент широко известны следующие общепринятые теоретические предположения [16; 17]:

1) гравитационные волны распространяются в пространстве со скоростью света (299 792 458 м/с);

2) скорость движения нейтрино в вакууме чуть ниже скорости света.

Проанализируем актуальность каждого из вышеуказанных общепринятых теоретических предположений. Предположение о равенстве скорости распространения гравитационных волн и скорости света – это одно из возможных следствий Общей теории относительности, и это предположение важно для общепринятой на настоящий момент модели расширения Вселенной, которая в настоящее время входит в явное противоречие с недавно открытыми далекими галактиками JADES [18; 19]. В предыдущей работе автора под заглавием «Необратимость излучения удаленных галактик. Версии П-С. Лапласа, Р. Толмена, Ф. Цвикки и Дж. Уэбба», которая была опубликована в журнале «Тенденции развития науки и образования», достаточно детально рассмотрен вопрос гравитационного взаимодействия света и частиц [28]. В ней отмечается, что согласно подходу Р. Толмена, вопрос потери энергии излучения удаленных галактик при гравитационном взаимодействии с частицами зависит от скорости гравитационных волн. При этом важно отметить, что если скорость распространения гравитационных волн не равна скорости света в вакууме, то свет от далеких галактик может терять энергию при гравитационном взаимодействии с частицами, как предположил Ф. Цвикки в разработанной им теории усталого света [20]. Среди важных аргументов относительно скорости распространения гравитационных волн и движения нейтрино, необходимо упомянуть недавнее исследование Лиора Шамира «An Empirical Consistent Redshift Bias: A possible Direct Observation of Zwicky's TL Theory», которое возможно предоставляет эмпирическое подтверждение вышеупомянутой теории усталого света [23]. Лиор Шамир опубликовал результаты исследования красного смещения более 30000 галактик и показал, что красное смещение галактик связано с наблюдаемым эффектом их вращения, возникающем вследствие вращения нашей галактики. Тут весьма важно подчеркнуть, что указанная зависимость скорее подтверждает теорию усталого света Фрица Цвикки, чем текущее предположение о расширении пространства времени наблюдаемой Вселенной [28].

Следует также отметить, что точные современные эмпирические расчеты орбит космических объектов в пределах солнечной системы проводятся исходя из предположения о бесконечной скорости гравитационных воздействий со времен Лапласа и по настоящий момент, однако, возможная корректировка указанных расчетов исходя из того, что скорость гравитационных волн равна скорости света, приводит к существенным отклонениям от реальных орбит планет солнечной системы и т. д.

Обобщая аргументы вышеуказанных исследований можно прийти к выводам о том, что общепринятое предположение про рывантсов скорости распространения гравитационных волн и скорости света, скорее не соответствует данным последних астрономических наблюдений и исследований.

Анализируя аспекты взаимосвязи величин скоростей распространения гравитационных волн и движения нейтрино с Общей теорией относительности, можно первично отметить, что общепринятая версия носит скорее мистической, чем относящийся к точной науке – физике – характер, а именно: масса покоя нейтрино бесконечно мала, частицы движутся со скоростью, близкой к скорости света. Как уже указывалось, непосредственно измерить скорость движения нейтрино на настоящий момент не представляется возможным и любая, в том числе общепринятая версия, основывается на ряде предположений и аргументов [21]. Основанием для признания общепринятой теоретической версии идентичности скоростей движения нейтрино и свет является тот факт, что различные виды нейтрино могут преобразовываться друг в друга в том числе в вакууме, это так называемые нейтринные осцилляции, в пользу которых свидетельствуют наблюдения солнечных нейтрино и угловой анизотропии атмосферных нейтрино, а также проведенные в начале этого века эксперименты с реакторными (см. KamLAND) и ускорительными нейтрино [22].

Тем не менее, исходя из новейших данных астрономических наблюдений факт преобразования нейтрино друг в друга в вакууме не имеет никакого отношения к скорости движения нейтрино, при этом признавая истинность теорим усталого света Фрица Цвикки и исследований Лиора Шамира можно прийти к выводу о том, что свет тоже теряет энергию, двигаясь в вакууме при гравитационном взаимодействии с частицами. Данный принцип в достаточной мере согласуется с основами термодинамики, поскольку излучение в вакууме – это процесс передачи энергии, а любой реальный процесс передачи энергии должен быть связан с потерями энергии. В связи с этим, логично было обратиться к одной из наиболее фундаментальных работ, где исследовался процесс гравитационного взаимодействия света и частиц – книга Р. Толмена «Относительность, термодинамика и космология» [17]. В параграфе 115 данного издания автором утверждается, что существует гравитационное взаимодействие световых лучей и частиц. Ранее было достаточно детально рассмотрен вопрос гравитационного взаимодействия света и частиц в статье [28], в рамках чего было сделано обобщение, что вопрос потери энергии потока частиц в вакууме двигающихся со скоростью света зависит от скорости гравитационных волн. При этом если скорость распространения гравитационных волн не равна скорости света в вакууме, то и свет должен терять энергию. Данный обобщенный тезис практически напрямую указан Р. Толменом в 115 параграфе и на сегодня в авторитетных научных исследованиях никем из ученых не оспаривался [17].

В отношении же эмпирического подтверждения теории стареющего света («tired light»), автором которой является сам Фриц Цвикки [20], то тут стоит отметить работу Лиора Шамира [13], где он исследовал красное смещение более 30 000 галактик и указал что красное смещение зависит от направления вращения галактик по отношению к Млечному пути, и по его мнению это исследование является прямым эмпирическим подтверждением теории именно стареющего (усталого) света. При учете данного аргумента возникает резонный вопрос – если свет может терять энергию, то почему скорость движения нейтрино ограничивает возможность потери энергии нейтрино при движении или почему возможно преобразование гамма-кванта в длинное волновое излучение, а нейтринные осцилляции невозможны? Данные аргументы являются основанием для существования нейтринной осцилляции – потери энергии нейтрино при гравитационном взаимодействии с частицами при движении нейтрино в вакууме от Солнца и других источников к наблюдателям на Земле. При этом возникает вопрос: меняется ли при этом качество энергии потока нейтрино или нет? Однако решение этого вопроса выходит за рамки данной работы и требует отдельного рассмотрения.

Приведем подтверждения версий по оценке скорости гравитационных волн данными астрономических наблюдений. Наблюдения удаленных галактик скорее опровергают позицию о равенстве скорости распространения гравитационных и электромагнитных волн, чем подтверждают ее, иначе на расстоянии 400 миллионов световых лет от большого взрыва мы бы наблюдали лишь процессы формирования атомов, а не сформированные галактики подобные JADES-gS-Z14. В отношении скорости распространения потока нейтрино ситуация с астрономическими наблюдениями также складывается не в пользу современных теоретических предпосылок. Связанные с вспышкой сверхновой SN 1987A нейтронные события, зарегистрированные на Советско-итальянском нейтронном детекторе под горой Монблан 23 февраля 1987 года, произошли почти за 8 часов до обнаружения данных об электромагнитном излучении, а следовательно, нет никакого подтверждения более низкой, чем скорость света, скорости движения нейтрино.

Таким образом, на сегодняшний день в аспекте подходов к скорости гравитационных волн и нейтрино широко известны общепринятые теоретические предположения, что первые распространяются в пространстве со скоростью света (299 792 458 м/с), а скорость движения нейтрино в вакууме чуть ниже скорости света. При рассмотрении практических аспектов подходов к скорости гравитационных волн и нейтрино особое внимание занимает открытие

явления гравитационных волн в рамках исследований американских ученых: Райнера Вайса, Барри Бериша и Кипа Торна в проекте детектора LIGO, за которые они получили Нобелевскую премию по физике за 2017 год.

При изучении проблематики подходов к скорости гравитационных волн и нейтрино сделано обобщение про несоответствие данным астрономических наблюдений общепринятому предположению о том, что скорость распространения гравитационных волн равна скорости света. Наблюдения удаленных галактик скорее опровергают позицию о равенстве скорости распространения гравитационных и электромагнитных волн, чем подтверждают ее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Maggiore M. Gravitational waves. Vol. i. Theory and experiments. Oxford, Oxford Univ. Press, 2007. 570 p.
2. Фомин И.В., Червон С.В., Морозов А.Н. Гравитационные волны ранней вселенной. М., Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 178 с.
3. Observation of gravitational waves from a binary black hole merger / B.P. Abbott [et al.] // Phys. Rev. Lett., 2016. Vol. 116. I. 6. pp. 061102.
4. Gravitational waves and gamma-rays from a binary neutron star merger: GW170817 and GRB170817A / B.P. Abbott [et al.] // ApJL. 2017. Vol. 848. pp. L13.
5. Герценштейн М.Е., Пустовойт В.И. К вопросу об обнаружении гравитационных волн малых частот // ЖЭТФ, 1962. Т. 43. № 2. С. 605-607.
6. Gravitational wave generation by interaction of high power lasers with matter using shock waves / Kadlecova H. [et al.] // Eur. Phys. J. D, 2017. Vol. 71. No. 4. pp. 89.
7. Laboratory sources of gravitational waves / I.V. Fomin [et al.] // J. Phys.: Conf. Ser. 2020. Vol. 1705. pp. 012004.
8. Грищук Л.П., Сажин М.В. Излучение гравитационных волн электромагнитным резонатором // ЖЭТФ. 1973. Т. 65. № 2. С. 441-454.
9. Грищук Л.П., Сажин М.В. Возбуждение и детектирование стоячих гравитационных волн. ЖЭТФ. 1975. Т. 68. С. 1569-1582.
10. Денисов В.И. Гравитационное поле внутри сферического электромагнитного резонатора // Вестник Московского университета. Сер. Физика. Астрономия. 1977. Т. 18. № 5. С. 52-57.
11. SNO Collaboration. Direct Evidence for Neutrino Flavor Transformation from Neutral-Current Interactions in the Sudbury Neutrino Observatory // Phys. Rev. Lett. V. 2002. Vol. 89(1). pp. 011301.
12. SNO Collaboration. Measurement of the Rate of $\nu_e + d \rightarrow p + p + e^-$ Interactions Produced by 8B Solar Neutrinos at the Sudbury Neutrino Observatory // Phys. Rev. Lett. 2001. Vol. 87(7). pp. 071301
13. Shamir L. An Empirical Consistent Redshift Bias: A Possible Direct Observation of Zwicky's TL Theory // Department of Computer Science, Kansas State University, 1701 Platt St, Manhattan, KS 66506, USA, -Particles 2024. Vol. 7(3). pp. 703-716.
14. Super-Kamiokande Collaboration. Evidence for Oscillation of Atmospheric Neutrinos // Phys. Rev. Lett. 1998. V. 81. URL: https://www.researchgate.net/publication/255927137_Evidence_for_Oscillation_of_Atmospheric_Neutrinos.
15. Ацюковский В. Блеск и нищета Теории относительности Эйнштейна. Петит, 2000. 17 с.
16. Поиски механизма гравитации. Сборник статей. / Под ред. М.А. Иванова и Л.А. Саврова. 2004. 301 с.
17. Толмен Р. Относительность, термодинамика и космология/ Р. Толмен. М.: Наука, 1974. Перевод с английского языка В.М. Дубовика и В.К. Игнатовича, под редакцией Я. А. Смородинского-п.3. 520 с.
18. Томмазо Треу, слайды лекции для Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Курс астрофизики. URL: <https://online.kitp.ucsb.edu/online/bholes-c13/treu>.
19. Уилсон О.К. Возможные применения сверхновых для изучения красных смещений туманностей // Астрофизический журнал. 1939. Вып. 90. С. 634.

20. Цвикки Ф. О красном смещении спектральных линий в межзвездном пространстве // Труды Национальной академии наук. 1929 № 15 (10). С. 773-779.
21. Чикин П. Огрехи теории гравитации и естественность гипотезы Лесажа // Актуальные проблемы современной науки. 2009. № 2. С. 164-166.
22. Нил Э. Теория относительности в глобальной системе позиционирования // Живые обзоры в Relativity. 2003. № 6 (1). С. 1.
23. Общая теория относительности: признание временем / А.Н. Александров [и др.]. К.: Наук. думка, 2015.
24. Парновский С.Л., Парновский А.С. Введение в современную космологию. К.: Наук. думка, 2013. 150 с.
25. Мизнер Ч., Торн К., Уилер Дж. Гравитация. В 3 т. М.: Мир, 1977. 519 с.
26. LIGO & Virgo Collaboration. GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral / B.P. Abbott [et al.] // Phys. Rev. Lett. 2017. Vol. 119. pp. 161101.
27. Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger. Astrophys/ B.P. Abbott [et al.] // J. Lett. 2017. Vol. 848. pp. L12.
28. Матыцын Д.К. Необратимость излучения удаленных галактик. Версии П-С. Лапласа, Р. Толмена, Ф. Цвикки и Дж. Уэбба // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 94(5). С. 198.

Поступила в редакцию: 02.04.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Матыцын Д.К., 2025.